

Hermeneutyczne tropy grzechu pierworodnego

Krzysztof Kupiński

Pytanie o grzech pierworodny

Wydawać by się mogło, że sprawy grzechu pierworodnego zostały rozpoznane i opisane z każdej możliwej strony i w każdym możliwym aspekcie. Hermeneutyka filozoficzna i związana z nią interpretacja tekstów, a z tej perspektywy badamy tekst, nigdy nie zamykała dyskursu stwierdzeniem, że wszystko już zostało wypowiedziane i wyjaśnione. Dla wielu zasadna jest wątpliwość, że oto po raz kolejny ktoś wyważa otwarte drzwi, mimo, iż wielu biegłych w temacie się wypowiedziało i nie ma powodu, by po raz kolejny badać to samo.

Gdyby przyjąć ten tok rozumowania nauka musiałaby zrezygnować z fundamentu, jakim jest zasada swoistego *circus continuum*, który polega na sprawdzaniu, weryfikowaniu i ogłaszaniu wyników badań. W przypadku zaprzestania tych działań mielibyśmy do czynienia z końcem nauki jako takiej, a wiedza byłaby swoistego rodzaju dogmatem, który stoi w opozycji do doświadczenia. Powstrzymywanie w dochodzeniu do nowych rozstrzygnięć i trzymanie się raz wypowiedzianych twierdzeń jest czymś spotykanym, ale nie służy poznaniu, tylko obronie określonej pozycji naukowej. Na szczęście rywalizacja sprawia, że nowe wypiera stare, a przynajmniej próbuje podważyć prawomocność zastanych twierdzeń, a zasada “nie być w myśleniu posłusznym”¹ przyświeca otwartemu podejściu do badanego przedmiotu.

Historia nauki tylko potwierdza, że nic nie jest pewne, bo narzędzia badawcze się zmieniają, a i perspektywy uczonych wynikające z miejsca i czasu, w jakim prowadzone są badania, są różne². Tak więc jedyna pewność, jaką mamy, to ta, że nic nie jest pewne, a przyjmując w badaniach tekstu perspektywę, jaką zaproponował Paul Ricoeur, godzimy się na to, że od momentu, gdy tekst wyszedł spod pióra autora, stał się autonomiczny i jawią się w nim nowe sensory i znaczenia. Jest to bardziej widoczne im dłuższy horyzont czasowy pomiędzy powstaniem tekstu a momentem, w którym następuje jego odczytanie. W tak sformułowanej i opisanej perspektywie tekst odczytuje się i daje na nowo. Ważne w tym wszystkim jest określenie, jak w

¹ J. Karpinski, *Nie być w myśleniu posłusznym*, London 1989

² Heraklit z Efezu: *Δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στον ίδιο ποταμό.*

momencie badania usytuowany jest tekst, kto z niego korzysta i jaką rolę odgrywa (jeśli odgrywa) w danej wspólnotcie. To wszystko w dużej mierze wpływa na rozumienie tekstu, choć rozumienie odnosi się także do tego, co u Ricoeura stanowi swoistego rodzaju potencjalność sensów i znaczeń, których autor tekstu nie był świadomy w chwili tworzenia tekstu.

Należy więc wskazany w tytule kontekst badać i poddać na nowo hermeneutycznemu oglądowi. Jest to jedna z najbardziej znanych i zapoznanych części Księgi Rodzaju (Genesis), która opisuje okoliczności, w jakich doszło do zainicjowania katastrofy o powszechnym zasięgu i która znana jest pod nazwą grzechu pierworodnego³. Dlaczego właśnie ten tekst? Z prostego i najbardziej prozaicznego powodu: jest najbardziej znanym i wydawałoby się najczęściej opisywanym kodem kulturowym, który funkcjonował na przestrzeni wieków i determinował myślenie o człowieku i jego moralnej kondycji. Współcześnie, mimo laicyzacji i prób wypychania religii z filozoficznego dyskursu, nadal kojarzony jest przez większość ludzi, którzy zostali wychowani w kulturze i cywilizacji naznaczonej judeochrześcijańskimi tropami. Trudno sobie wyobrazić jakiegokolwiek dywagacje o pochodzeniu zła bez odniesienia do sytuacji opisanej w przywołanym tekście.

Człowiek wprowadzony do Edenu

Potoczne wyobrażenie na temat tego skąd się wzięło zło na świecie sprowadza się do rozpoznanej i opisanej w kulturze judeochrześcijańskiej fizjologicznej czynności zjedzenia zakazanego owocu. Bardziej potoczne i ludowe wyobrażenie mówi o jabłku, choć w świecie i klimacie, gdzie owa opowieść powstała, taki owoc nie był znany. W naszej strefie klimatycznej jabłko wydawało się najbardziej soczystym i pożądanym owocem, dlatego tak usadowiło się w powszechnej świadomości i wyobraźni, że temu owocowi przypisuje się związek z opisaną sytuacją w ogrodzie Eden. W tym miejscu należy wskazać, że refleksja nad fundamentalnym pytaniem o zło w świecie często jest sprowadzana do czynności magicznej, tak jakby zło - jedna ze stron wartościowania zero jedynkowego - miało niewyszukane pochodzenie i przyczynę.

Problem pochodzenia zła był rozważany i dociekany w wielu systemach religijnych i filozoficznych i znajdował różnorakie wyjaśnienia. W niniejszym artykule punktem wyjścia jest banalne zaspokojenie zmysłu smaku

³ W badanym tekście nie użyto tego określenia, które pojawiło się znacznie później w refleksji nad czynem pierwszych ludzi. Przywołany poniżej fragment opisuje czyn, który jest złamaniem zakazu.

i najzwyczajniejsza ludzka ciekawość. Zanim człowiek zjadł inkryminowany owoc nie można czegokolwiek powiedzieć o jego kondycji moralnej i o tym, czy był w jakimkolwiek stopniu głodny wiedzy o dobru i złu jako takim, gdyż ich nie znał.

Człowiek potrzebuje prostych, często prymitywnych objaśnień, ale w istocie one niczego nie wyjaśniają. Trzeba po prostu przyjąć, że w danej chwili dają poczucie uporządkowania i usuwają niepokój wynikający z niewiedzy. Można jednak powiedzieć, że przejęte odpowiedzi w konsekwencji wzbudzają jeszcze więcej pytań i wątpliwości u tych, którzy tropią prawdę. Być może użyte określenie “tropić prawdę” może wielu obruszać, bo przypomina myśliwego, który po nielicznych i często zatartych śladach podąża za zwierzyną, ale jest to zgodne z odczuciem i oglądem podjętego badania. Idziemy tropami, jakie wyznacza tekst. To on niesie w sobie to wszystko, co może doprowadzić hermeneutę do sensów i znaczeń.

Podkreślmy to jeszcze raz: hermeneutyka stawia sobie za cel odkrycie rzeczy, których nie był świadomy autor, gdyż zdystansowany i oddzielony czasem tekst sam konstytuuje sensy i znaczenia. Rolą hermeneuty jest ich odkrycie. Jedni mówią o interpretacji, drudzy o demistyfikacji sensu. Te dwie ścieżki oglądu tekstu są konieczne, by dotrzeć do tego, co istotne

Prosty przykład tekstu i wątpliwości w kwestii spójności opisywanych zdarzeń, widać w cytowanym poniżej opisie. Pierwsi ludzie sprowadzili na siebie i w konsekwencji doświadczyli zło, które przeniosło ich poza strefę szczęścia. W każdym razie podchodząc do cytowanego poniżej tekstu należy mieć na uwadze, że to, co poddajemy hermeneutycznej refleksji, jest literalnym zapisem tego, co najpierw znajdowało się w przekazie ustnym i długo w tej formie funkcjonowało. Dopiero zostało zapisane, gdy wspólnota, w której przekaz funkcjonował, na tyle się rozrosła, że nie wystarczał już przekaz ustny i pojawiły się obawy o jego wierność. Decyzja o zapisie zapadła w kręgach przywództwa duchowego i w gronie tym zostało to zrealizowane.

Sam zapis, do którego się odnosimy i zastosowany dobór słów stanowią interpretację. Ludy wschodu posługiwały się opowieściami, które były powtarzane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Były to bardzo wierne przekazy, choć w przypadku słowa mówionego zawsze istnieje pokusa podmiany słowa, które w odczuciu narratora lepiej oddaje istotę opowieści. Nie chodzi tu o wypaczenie sensu, ale o swoistego rodzaju grę akcentami, akcent zaś to już interpretacja. Trudno sobie wyobrazić, by narrator nie wizualizował tego, co opowiada, chodziło przecież o to, by słuchacze “zobaczyli” i zapamiętali. Język użyty w tekście, tak wynika z badań biblijnych, pozwala przyjąć, że jest to najstarszy zapis świętych opowieści zanim znalazły się w

zredagowanej i uporządkowanej wersji Księgi Rodzaju. Użyte w tekście imię JAHWE wskazuje na czas, gdy Żydzi posługiwali się tym imieniem na co dzień i z szacunku nie zastępowali innymi określeniami, jak Elohim, El, Szaddaj. Język ten wskazuje na najstarszą i staranną formę języka hebrajskiego bez naleciałości związanych z pomniejszymi ośrodkami myśli w Judei, czy w Szilo. W tym miejscu poprzestaniemy na powyższych stwierdzeniach, które odnotowaliśmy gwoli wskazania kontekstu kulturowego, w jakim spisano opowieść o pierwszych ludziach.

*PAN⁴ Bóg zasadził ogród w Edenie, na Wschodzie, i umieścił tam człowieka, którego ulepił. PAN Bóg sprawił, że wyrosły z gleby wszelkie drzewa o pięknym wyglądzie, których owoce nadawały się do jedzenia. W środku ogrodu natomiast rosło drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła. [...] Wziął więc Pan Bóg człowieka i dał mu odpocząć w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Przykazał też Pan Bóg człowiekowi: „Możesz jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu. Nie wolno ci jednak jeść z drzewa poznania dobra i zła, bo gdy zjesz z niego, na pewno umrzesz”. [...] A wąż był bardziej przebiegły od wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg uczynił. Rzekł on do kobiety: „Czy Bóg rzeczywiście powiedział: «Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu?»”. Kobieta odrzekła: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, lecz o owocach drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: «Nie będziecie z niego jeść, a nawet go dotykać, abyście nie umarli»”. Odparł wąż kobiecie: „Na pewno nie umrzecie. Ale Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg: poznacie dobro i zło”.*⁵

Powyższy tekst prowokuje do kilku prostych spostrzeżeń. Po pierwsze, człowiek został stworzony („ulepiony”) zanim JAHWE zasadził ogród Eden. W tym miejscu można zadać pytanie, gdzie się podziewał człowiek i co robił do tego czasu? Po drugie. Jaki jest powód, dla którego Bóg zechciał Eden zasadzić i umieścić w nim człowieka? Czyżby świat i całe otoczenie stanowiło jakieś zagrożenie dla pierwszego człowieka? I po trzecie i najważniejsze: posadzenie drzewa poznania dobra i zła wydaje się zmianą jakościową, która istotnie zmienia stan świata, z jakim mieliśmy do czynienia po stworzeniu człowieka. A może JAHWE dostrzegł jakąś słabość (skazę) w charakterze człowieka i postanowił go udoskonalić poprzez wystawienie na próbę?

⁴ Biblia Paulistów. W miejscu, gdzie w oryginale użyto imienia Boga JAHWE tłumacz używa określenia PAN.

⁵ Księga Rodzaju 2:8-9, 15-17, 3:1-5, Biblia Paulistów

Nie rościmy sobie prawa, ani nie wyrażamy chęci, by spekulować, jak wyglądał świat i życie człowieka przed umieszczeniem go w Edenie, gdyż co najwyżej byłaby to ekstrapolacja własnych doświadczeń i fantazji. Brak odpowiedzi nie znosi zasadności pytania, które w tym miejscu odkładamy na bok, nie będziemy też szukać uzasadnienia, dla którego rajski ogród powstał, aby skierowany tam wysiłek nie odciągnął nas od głównego zadania. Skupimy naszą uwagę na najważniejszym i najistotniejszym zagadnieniu: zakazie spożywania owoców tego jednego drzewa rosnącego pośrodku raju.

W tym miejscu należy jeszcze raz zwrócić uwagę na informację, która jest swoistego rodzaju ostrzeżeniem, jakie Bóg dał mężczyźnie w czasie, gdy ten jeszcze przez jakiś czas sam był w ogrodzie Eden: "[...]z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz".

Na pierwszy rzut oka ostrzeżenie zaskakuje, bo skoro wszystko, co Bóg stworzył było dobre, dlaczego drzewo poznania dobra i zła, miało stać się zagrożeniem dla życia człowieka. W ogóle skąd zło, skoro jest to sytuacja jeszcze przed uruchomieniem reakcji łańcuchowej, która doprowadziła do skażenia człowieka. Czyżby zło było immanentne stworzeniu, a samo nieposłuszeństwo pierwszych ludzi było tylko katalizatorem, który je uruchomił? Nie znamy i nie dostrzegamy odpowiedzi, którą można wywieść z badanego tekstu i która moglibyśmy przedstawić w sposób, który nie budziłby wątpliwości. W opisie stworzenia świata i jego poszczególnych projekcji zwraca uwagę swoistego rodzaju certyfikacja "I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre"⁶. W takim razie skąd zło i skąd problem drzewa poznania dobrego i złego, skoro natura człowieka była podobna obrazowi Boga? Tego w tym miejscu hermeneutyka nie jest na gruncie badania wybranego tekstu rozstrzygnąć, co najwyżej może postawić pytania i podsunąć pewne tropy. Można je podjąć, ale w innym miejscu i na inną skalę. W poniższym artykule zawężamy pole badania i podejmujemy się najpierw dekonstrukcji, później zaś interpretacji wypowiedzianego wyżej zakazu.

Odpowiedzialność kobiety

Uważni czytelnicy Księgi Rodzaju znajdą dwa opisy stworzenia świata i człowieka. Pierwszy jest przedstawiony w formie uporządkowanego schematu, systematycznego wykładu i praktycznie wypranego z obrazów. Drugi opis stworzenia człowieka, który został przedstawiony powyżej epatuje wręcz antropomorfizmem, który jest w każdym działaniu i zachowaniu Boga. O ile w pierwszym opisie człowiek pojawia się i ujawnia, jako jedność w

⁶ Rodzaju 1:31

dwoistości: “Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”, o tyle w drugim autor tekstu wydaje się dostrzegać i opisywać naturalny rozdźwięk pomiędzy płciami dając pierwszeństwo i wyższość mężczyźnie. Nie przeszkodzi to jednak kobiecie ujawnić silnej osobowości, która będzie miała wpływ na mężczyznę, a przez to na losy ludzkości. W tym miejscu nie będziemy szerzej wnikać w różnice pomiędzy obydwoma opisami, kwestii ich autorstwa, czy preferencji czasowej, bo nie jest to w tym momencie przedmiotem naszego zainteresowania. Odwołania mają jedynie charakter pomocniczy, gdyż chcemy nakreślić kontekst badanego tekstu.

Reguły dotyczące korzystania z ogrodu Eden Bóg przekazał Adamowi jeszcze zanim uformował z jego żebra kobietę. Zostały one nadane w sposób prosty i klarowny i nie zawierały żadnych klauzul, które mogłyby budzić wątpliwości. Nie zawierały żadnych prawideł, które moglibyśmy - używając współczesnej terminologii bankowej - określić mianem abuzywnych. Zresztą nie mogły takie być, bo Bóg był konstruktorem świata i jako taki określił zasady jego działania.

Człowiek uznał kobietę za część siebie: “I rzekł Adam: To teraz kość z kości moich, i ciało z ciała mego: tę będą zwać mężyną; bo z męża wzięta jest”⁷. W tym miejscu nasuwa się kilka - mających ze sobą ścisły związek - pytań o fundamentalnym znaczeniu dla wiarygodności mężczyzny i kobiety, a może i samego Boga. Może to brzmi obrazoburczo, ale Bóg nie powinien i nie może być pominięty w krytycznym oglądzie badanych zdarzeń.

Od kogo kobieta (mężyna)⁸ dowiedziała się o drzewie poznania dobrego i złego? Jeśli od mężczyzny to, czy przekazał jej wiernie zakaz pochodzący od Boga? Można dalej pytać: A może Bóg powtórzył jej ten sam zakaz, gdy tylko pchnął w nią życie? Nie wydaje się to możliwe, gdyż zaraz po jej uformowaniu przekazał ją mężczyźnie, który wziął za nią odpowiedzialność. Wszystko wskazuje więc na to, że mężczyzna przyjął ją jako swoją, oprowadził po Edenie i wszystko wyjaśnił. Zachował się tak wobec kobiety, jak wobec kogoś kogo wprowadzamy w obowiązki i pokazujemy, gdzie co się znajduje i jakie obowiązują reguły.

Tekst mówi wyraźnie, w jakiej formie Bóg przekazał mężczyźnie zakaz dotyczący drzewa poznania. Może więc budzić nasze zdziwienie, dlaczego kobieta w rozmowie z wężem podała rozszerzoną wersję zakazu: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, lecz o owocach drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: «Nie będziecie z niego jeść, a nawet go dotykać,

⁷ Rodzaju 2:23 (tłum. Biblia Wujka)

⁸ Określenie kobiety w tłum. Biblii wg J. Wujka.

abyście nie umarli»”⁹. Skąd więc wzięło się w wypowiedzi kobiety dodatkowe zagrożenie w postaci dotykania drzewa? Czyżby niewiasta nadinterpretowała zakaz w sposób rozszerzający, by wyrzucić wrazenie na węży? Autor tekstu wybrał na rozmówcę węży kobietę ze względu na jej naturę i naturalną potrzebę bycia w centrum zainteresowania. Jest to pogląd, który można uznać za seksistowski, ale nie zmienia to faktu, że tak była postrzegana kobieta. Czy tak było i jest w istocie, tego nie będziemy rozstrzygać, gdyż jest to problem do rozważenia w innej dyskusji. Wąż zastosował prosty chwyt retoryczny, by wciągnąć kobietę w rozmowę. W zadanym kobiecie pytaniu posłużył się kłamstwem¹⁰ suponując, że zakaz (reguła) brzmi inaczej niż w rzeczywistości została wypowiedziana przez Boga. Kobieta poczuła się w obowiązku sprostować tę wypowiedź i wdała się w rozmowę, która okazała się sprytnie zastawioną pułapką. Wąż nic nie wspomniał o drzewie poznania dobrego i złego, ale odwrócił sytuację i mówił o wszystkich drzewach. Zastosował swoistego rodzaju negatyw, by nie powiedzieć wprost o drzewie poznania dobrego i złego. Kobieta uznała, że ma okazję wykazać się wiedzą i wskazała, którego drzewa zakaz dotyczył. Posunęła się w wyjaśnieniu dalej niż wynikałoby to ze stanu faktycznego. Wąż użył przesady, która sprowokowała kobietę, by odpowiedzieć z podobną emfazą i podkreśleniem własnej pozycji wynikającej z posiadanej wiedzy o zasadach organizacji Edenu.

Przywołany tekst Księgi Rodzaju w pierwszej kolejności wskazuje kobietę, jako tę, która uległa pokusie i sprowadziła zło. Owszem tekst opisuje mężczyznę, jako współwinnego, ale trochę jakby mniej. Mężczyzna nieudolnie próbuje zrzucić winę na kobietę. Znajduje to zresztą odzwierciedlenie w potocznym wyobrażeniu o nieposłuszeństwie pierwszych ludzi i przeświadczeniu, że kobieta jest inicjatorką sprzeniewierzenia się zasadom Edenu. Należy jednak podkreślić, że w odbiorze i potocznym opisie tego zdarzenia, mamy do czynienia z męskim syndromem wyparcia. To szczególnie rodzaj wstydu, z którym mężczyzna sobie nie radzi. Zresztą mężczyzna w rozmowie z Bogiem próbuje poza wskazaniem kobiety pośrednio oskarżyć samego Boga: “Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem”¹¹. Na Bogu nie robi to wrażenia, bo umowę zawarł z mężczyzną zanim pojawiła się kobieta. To był warunek umieszczenia człowieka w ogrodzie Eden i zarazem swoistego rodzaju nagroda na za to, że człowiek przyjął boskie reguły. Pojawienie się kobiety nie zniosło zakazu, w żaden sposób nie

⁹ Rodzaju 3:2-3

¹⁰ Por. Mateusz 8:44

¹¹ Rodzaju 3:12

spowodowało, że przestał obowiązywać. Bóg dbał o człowieka i oczekiwał tylko przestrzegania zasad, a kobieta była premią dla mężczyzny.

Konkluzje

Kwestię odpowiedzialności za nieposłuszeństwo Bogu rozstrzygnął Paweł z Tarsu, gdy wypowiedział się jednoznacznie “Dlatego, jak przez jednego człowieka przyszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli”.¹² Ta wypowiedź dotyczyła łaski, ale siłą rzeczy odnosiła się do tekstu, który funkcjonował we wspólnocie wierzących i który był punktem wyjścia dla prezentowanej przez Pawła ekonomii zbawienia. Tekst opisujący nieposłuszeństwo Adama funkcjonował samodzielnie już bez intencji autora i sam dokonywał autoprezentacji i podsuwał nowe sensy i znaczenia. Warto jest podkreślić, że w interpretacji Pawła to Adam, jako pierwszy człowiek, jest tym, który ściągnął na siebie i swoje potomstwo nieszczęście. Tekst opisujący nieposłuszeństwo zyskał nowy kontekst, a tym samym wymagał odczytania na nowo tego wszystkiego, co zostało zapisane na początku. Nie jest jednak celem niniejszego artykułu omówienie implikacji teologicznych i wszystkich referencji związanych z winą pierwszych ludzi, ale skupienie się na samym tekście i zbadanie tego, co sam mówi i prezentuje. Tak więc wydaje się, że można rozważyć jeszcze jedną możliwość, że Bóg ponowił zakaz dotyczący drzew poznania dobrego i złego dodając zakaz dotykania, ale wydaje się to mało prawdopodobne i mało sensowne. Nie było zresztą powodu, by Bóg przypominał coś, co było oczywistością. Poza tym opiekunem ogrodu ustanowił mężczyznę i to na nim spoczywał obowiązek respektowania zasad i poinformowania o tym kobiety. Poza tym zakaz w wersji, jaką kobieta przedstawiła wężowi, byłby nielogiczny. Gdyby dotykanie sprowadzało śmierć, to samo spożycie już nic nowego do kary by nie wносиło, bo nie można podwójnie umrzeć. Nie można być bardziej martwym, bardziej śmiertelnym. Logiczne i sensowne byłoby, aby zakaz dotykania Bóg wymienił na pierwszym miejscu, bo żeby spożyć owoc, trzeba go najpierw dotknąć. Spożycie owocu nie miałooby już tak daleko idących skutków, gdyż byłoby tylko dopełnieniem jego wejścia na drogę śmierci poprzez dotykanie.

Biblia tego nie mówi, ale wydaje się oczywistym, że kluczową rolę w wypowiedzeniu posłuszeństwa przez pierwszych ludzi odegrały zmysły: słuch (rozmowa z wężem), wzrok (widok owoców), dotyk, zapach i smak. Człowiek,

¹² Rzymian 5:12

jako mężczyzna i kobieta, wypowiedział posłuszeństwo Bogu wszystkim zmysłami. Przekazane przez Boga reguły zostały odstawione na bok, rozum, który to wszystko kontrolował i nadawał sens, został wzięty w nawias.